

LUCREZIA

SIRANI ELISABETTA (?)

(Bologna 1628 - 1665)

INVENTARIO: 090

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta presso la collezione Borghese nel 1790, descritto dall'estensore del relativo inventario come "Lucrezia, di stile barocco". Elencata nelle liste fedecommissarie come opera di Elisabetta Sirani, la tela fu riconosciuta come tale da Guido Cantalamessa che nel 1922 la identificò erroneamente con il dipinto appartenuto a Simone Tassi, ricordato nel 1678 da Carlo Cesare Malvasia.

Nel 1955 Paola della Pergola, accogliendo in parte il parere di Cantalamessa, pubblicò questa *Lucrezia* come opera di Elisabetta Sirani, sottolineando però al contempo che la descrizione di Malvasia non era per niente calzante con il dipinto Borghese sia per il soggetto narrato, sia per l'assenza di alcuni dettagli menzionati dal noto biografo. La studiosa, inoltre, datò il dipinto "condotto nei modi del Reni" intorno agli anni Sessanta, individuando un riferimento assai prossimo alla mezza figura di *Lucrezia*, eseguita da Reni e conservata presso la Pinacoteca Capitolina di Roma. Tale attribuzione, accolta dalla critica, è stata messa in dubbio da Adelina Modesti (2004) che nel volume dedicato alla "virtuosa del Seicento bolognese" rigetta l'autografia della tela. In effetti alcuni dettagli, come l'espressione del viso, la sinuosità della posa e l'uso di una luce diafana rivelano una *mise en scene* reniana più vicina alla maniera leggiadra del padre, Giovanni Andrea Sirani, che non a quella impertinente di Elisabetta, come si può notare confrontando questo dipinto con due tele con analogo soggetto, *Venere e Amore*, dipinte rispettivamente da Giovanni Andrea (Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna) e da sua figlia Elisabetta (coll. privata), entrambe esposte recentemente a Milano (per queste due tele si veda da ultimo Modesti 2021).

Una copia leggermente variata di questo dipinto si trova si conserva presso la Galleria nazionale d'arte antica di palazzo Corsini (Alloisi 1993), il cui prototipo viene indicato da Paola della Pergola (1955) in un dipinto appartenente all'allora collezione Viti.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti, II, Bologna 1844, p. 339;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 212;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 79;
- G. Cantalamessa, *Davide, Saul o Astolfo?*, in "Bollettino d'Arte", II, 1922, p. 43;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 68-69, n. 121;
- F. Frisoni, *La vera Sirani*, in "Paragone", XXIX, 1978, pp. 3-18;
- S. Alloisi, *Quadri senza casa. Dai depositi della Galleria Corsini*, Roma 1993, pp. 22-24;
- A. Modesti, *Elisabetta Sirani. Una virtuosa del Seicento bolognese*, Bologna 2004, p. 276, n. 7;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34;
- A. Modesti, schede in *Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), a cura di A.M. Bava, G. Mori, A. Tapiè, Milano 2021, pp. 311-312, 312-313.

English version

LUCRETIA

SIRANI ELISABETTA (?)

(Bologna 1628 - 1665)

INVENTORY: 090

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is mentioned for the first time as part of the Borghese Collection in 1790, described by the compiler of the inventory as "Lucrezia, in the style of Barocci." Listed in the *Inventario Fidecommissario* as a work by Elisabetta Sirani, this attribution was confirmed by Guido Cantalamessa, who in 1922 mistakenly identified it as a painting that had belonged to Simone Tassi, mentioned in 1678 by Carlo Cesare Malvasia.

In 1955, Paola della Pergola partially agreed with Cantalamessa and attributed this *Lucretia* to Elisabetta Sirani, though she also observed that Malvasia's description wasn't at all fitting for the Borghese painting, both in subject and because of the absence of some details mentioned by the well-known biographer. Furthermore, she set this painting, "executed in the manner of Reni," in the 1660s, having found a very close reference in the half-figure of *Lucretia* by Reni preserved at the Capitoline Picture Gallery in Rome. This attribution was embraced by critics, but questioned by Adelina Modesti (2004), who in a volume devoted to the "great Bolognese painter of the 1600s" rejected this ascription of the canvas. Indeed, certain details, such as the expression on Lucretia's face, the sinuosity of her pose, and the use of a diaphanous light reveal a *mise en scene* in Reni's style, much closer to the graceful manner of Elisabetta's father, Giovanni Andrea Sirani, than to her more impertinent hand, as we may observe comparing this painting with two other canvases with a similar subject, *Venus and Cupid*. These were painted, respectively, by Giovanni Andrea (Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna) and by his daughter Elisabetta (private collection), and both were recently exhibited in Milan (for these see, most recently, Modesti, 2021).

A copy of this painting with slight variations is preserved at the Galleria nazionale d'arte antica di

palazzo Corsini (Alloisi, 1993), and its prototype was identified by Paola della Pergola (1955) in a painting belonging to what was once the Viti Collection.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti, II, Bologna 1844, p. 339;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 212;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 79;
- G. Cantalamessa, *Davide, Saul o Astolfo?*, in "Bollettino d'Arte", II, 1922, p. 43;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 68-69, n. 121;
- F. Frisoni, *La vera Sirani*, in "Paragone", XXIX, 1978, pp. 3-18;
- S. Alloisi, *Quadri senza casa. Dai depositi della Galleria Corsini*, Roma 1993, pp. 22-24;
- A. Modesti, *Elisabetta Sirani. Una virtuosa del Seicento bolognese*, Bologna 2004, p. 276, n. 7;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34;
- A. Modesti, schede in *Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), a cura di A.M. Bava, G. Mori, A. Tapiè, Milano 2021, pp. 311-312, 312-313.

